

नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा भौगोलिक अभ्यास

डॉ.एस.जी. बिराजदार

भूगोल विभाग प्रमुख, शंकराव चव्हाण महाविद्यालय, अर्धापूर जि. नांदेड

प्रस्तावना:

वनस्पतीचे अच्छादन असलेल्या विशेषता वृक्षांचा समूह असलेल्या प्रदेशास वन म्हटले जाते. वन हे नैसर्गिक भूदृश्याचे एक महत्त्वाचे रूप आहे. वनस्पतीचे विविध उपयोग आहेत. मानवाच्या आर्थिक क्रियावर वनांचा निश्चितपणे प्रभाव पडत असतो. इंधन, लाकूड, फळे, औषधे, डिक, लाख, मध, साल, रबर, बूच, इत्यादी. वस्तू वनातील वृक्षामुळे उपलब्ध होतात. त्यामुळेच वनांना नैसर्गिक संपत्ती म्हणून संबोधले जाते. वनांचा हवामानावरही परिणाम होत असतो वनस्पतीच्या आच्छादनामुळे हवेत गारवा व दमटपणा टिकून राहतो. वनस्पतीचे अच्छादन असलेल्या मृदेचे संवर्धन होते. तिचे अपक्ष होत नाही. वृक्षांची पाने जमिनीवर पडतात. ती कुजून मातीत मिसळल्यास त्यातील नायट्रोजनचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे मृदा सुपीक होते. वृक्षांचा जलप्रवाहावर परिणाम होऊन प्रत्यक्षपणे पूर नियंत्रण होते. वनामुळे अन्य प्राण्यांना आश्रय मिळतो. कागद प्लास्टिक कृत्रिम रबर इत्यादी. उद्योगधंदे वन उत्पादनावर अवलंबून आहेत. याशिवाय फर्निचर, इमारती, जहाजबांधणी, रेल्वे स्लीपर्स इत्यादीसाठी लाकडाची गरज असते. ती वनामुळे पूर्ण होते. पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी व पारस्थितिकिय संतुलन राखण्यासाठी वनांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

आजच्या यंत्र युगात किंवा औद्योगिक युगात वनस्पतीचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे पर्यावरणात असमतोल निर्माण झाला आहे. पर्यावरणात समतोल राखण्यासाठी वनस्पतींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रदेशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी एक तृतीयांश क्षेत्र हे आरण्याखाली असावयास हवे म्हणून जंगले वाढवा. जंगले वाचवा, अशा प्रकारचे आव्हान प्रत्येक देशाचे राज्यकर्ते करीत आहेत. मानवी जीवनाचा वनसंपदा ही महत्त्वपूर्ण आधार आहे. पृथ्वीवरील काही प्रदेशात लोकांचा मुख्य व्यवसाय हा वनसंपदेवरच अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे काही देशाच्या अर्थव्यवस्था या वनसंपदेवर अवलंबून आहेत. जिल्ह्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या 11.25% वनक्षेत्र आहे. त्यापैकी 52 % वनक्षेत्र किनवट तालुक्याने व्यापले आहे.

अभ्यास क्षेत्र

नांदेड जिल्हा मराठवाड्यातील एकूण आठ जिल्ह्यांपैकी एक असून महाराष्ट्राच्या दक्षिण पूर्व सीमेला दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे 18 15 ते 1955 उत्तर अक्षांश व 77 7 ते 78 15 पूर्व रेखांश मध्ये स्थिर आहे. नांदेड जिल्ह्याच्या उत्तरेस महाराष्ट्राचा हिंगोली व यवतमाळ जिल्हा उत्तर पश्चिमेस परभणी जिल्हा पश्चिम व नैऋत्ये लातूर जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशेला आंध्र प्रदेशातील आदिलाबाद, निजामाबाद हे जिल्हे आहेत. जिल्ह्याच्या दक्षिणेला कर्नाटक राज्यातील बिदर जिल्ह्याचे संतपूर तहसील आहे.

जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ १०५०३ चौरस किमी असून महाराष्ट्र राज्याच्या 3.41% आहे या क्षेत्रापैकी 211.1 (2.01%) टक्के चौरस किमी क्षेत्र नागरी भागात असून 10 298.9 (97.99%) ग्रामीण भागात येतो प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे

महसुली विभाग आहेत त्यापैकी एक उपविभाग नांदेड येथे असून त्यात नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, भोकर, उमरी, कंधार, लोहा हे तहसील येतात. दुसरा उपविभाग देगलूर येथे असून त्यात देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, मुखेड हे तहसील येतात तर तिसरा उपविभाग किनवट येथे असून त्यात किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर असे एकूण 16 तहसील व पंचायत समिती येतात जिल्ह्यात ओसाड गावे धरून 16 87 गावे आहेत एकूण १३ १३ ग्रामपंचायत पैकी 11 32 स्वतंत्र व 181 गट ग्रामपंचायत आहेत जिल्ह्याच्या बारा नागरिक क्षेत्रापैकी नांदेड व वाघाळा शहरासाठी महानगरपालिका असून देगलूर येथे व नगरपालिका असून बाकीच्या दहा म्हणजे मुदखेड, हदगाव, किनवट, उमरी, बिलोली, धर्माबाद कुंडलवाडी, मुखेड, कंधार व लोहा या क वर्ग नगरपालिका आहेत जिल्ह्यात एकूण 16 कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून त्यापैकी देगलूर या तहसील मध्ये 2, अर्धापूर तहसील मध्ये एकही नाही. आणि उर्वरित असेल मध्ये प्रत्येकी एक प्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहेत.

उद्दिष्टे:-

नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा भौगोलिक अभ्यास या शोध निबंधासाठी खालील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा अभ्यास करणे.

माहिती संकलन व अभ्यास पद्धती:- प्रस्तुत शोध निबंधासाठी वापरण्यात आलेली आधारसामग्री हे संपूर्णपणे दुय्यम स्वरूपाची माहिती प्राप्त करण्यासाठी नांदेड जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2006-07 व 2012 13 नांदेड जिल्हा गॅझेट, पुस्तके, मासिके व

वर्तमानपत्रे अनेक संशोधन पत्रिका, शोध निबंध यांचा वापर करण्यात आला आहे. शोधनिबंधामध्ये सांख्यिकी माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. **नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचे विश्लेषण:-**

नांदेड जिल्ह्यात शुष्क मिश्र पानझडी जातीचे जंगले आहेत. किनवट, नांदेड आणि भोकर येथील जंगले शुष्क सागाच्या जातीचे आहेत. प्रमुख जंगलात धावडा, हिंगण, आपटा, काटेसावार, सालाई, कटक, चारोळी, पळस, पाचुंदा, कुंभा, बहवा, भोकर, शिसम, तेंदू, वेदशिंंगी, वाई, निवडुंग, कवठा, आवळा, मोहो, करंज,

बिबला, सिताफळ, रुई, वाघाटी, करवंद, गेळफळा, रानकेळी, मुरुड शेंग, मोगली, एरंड, निवडून, निर्मली, इत्यादी लहान वृक्ष आढळतात. टेंभुर्णीची पाने, विडीउद्योग धंद्यासाठी, धावडा, बाभूळ, गोंद, मध, शिकाकाई, ही आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्वाची असणारी वृक्ष आहेत. नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, भोकर, कंधार, लोहा देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, मुखेड किनवट, माहूर, हदगाव, हिमायतनगर

नांदेड जिल्ह्यातील तालुका निहाय वनक्षेत्र सन 2004-05 ते 2012-13

अ.क्र.	तालुके	2004-05	टक्केवारी	2012-13	टक्केवारी	बदल
1.	माहूर	13474.03	15.92	17975	6.14	-9.78
2.	किनवट	17363.442	20.51	15898	12.25	-8.26
3.	हदगाव	11795.530	13.93	18559	14.30	0.37
4.	हिमायतनगर	5160.034	6.09	4578	3.52	-2.57
5.	भोकर	14501.133	17.13	8019	6.18	-10.95
6.	धर्माबाद	148.852	0.17	9677	7.46	
7.	उमरी	3046.468	3.60	4940	3.80	7.29
8.	अर्धापूर,	1805.311	2.13	3888	2.99	0.20
9.	कंधार	2344.181	2.77	10251	7.90	0.86
10.	लोहा	3114.930	3.68	10666	8.22	5.13
11.	मुदखेड	1627.000	1.92	635	0.48	4.54
12.	मुखेड	5218.626	6.16	11040	8.51	-1.44
13.	बिलोली	2980.917	3.52	8064	6.21	2.35
14.	देगलूर	935.236	1.10	12808	9.87	2.69
15.	नायगाव	1106.450	1.30	16	0.01	-1.29
16.	नांदेड	0.000	0.00	691	0.53	0.53

स्रोत: सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2004 -05 व 2012 -13 नांदेड जिल्हा सांख्यिकी विभाग, नांदेड.

नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सन 2004 - 05 ते 2012- 13 या कालावधी दरम्यान 205.532 चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र हे कमी झाले आहे. वन क्षेत्रातील घट ही मोठ्या प्रमाणात भोकर(-10.95), माहूर(-9.78), किनवट(-8.26), हिमायतनगर(-2.57), मुदखेड (-1.44), नायगाव(-1.29) या सहा तालुक्यात झाली आहे. कारण वनाखालील क्षेत्र कृषी खाली आणण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. व तसेच हवामानातील बदलामुळे पर्जन्याचे प्रमाण कमी कमी होत आहे.

त्यामुळे देखील वनक्षेत्र ओसाड होण्याच्या मार्गावर आहेत. वनक्षेत्रातील वाढ ही अतिशय अल्प प्रमाणात आहे. त्यात देगलूर(8.77),धर्माबाद (7.29),कंधार (5.13), लोहा(4.54),बिलोली(२.६९), मुखेड(2.35), नांदेड (0. 53), हदगाव (0.37), उमरी (0.20), अर्धापूर (0.86) या दहा तालुक्यात वाढ आहे. याचे कारण म्हणजे वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाने घेतलेला पुढाकार, सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे राबविण्यात येणारे जनजागृती कार्यक्रम व सरकारी

धोरणामुळे अल्प प्रमाणात ही वाढ दिसून येत आहे. परंतु ही वाढ अतीनगन्य आहे.

निष्कर्ष:- नांदेड जिल्ह्यातील वनक्षेत्र हे दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सन 2004 ते 2013 या नऊ वर्षांच्या कालखंडात 205.532 चौरस किमी ने कमी झाले आहे. वन क्षेत्रातील ही घट कमी प्रमाणात वाटत असली तरी भविष्याच्या दृष्टिकोनातूनही अतिशय चिंतेची बाब आहे. भोकर किनवट आणि माहूर या तीन तालुक्यात मिळून 28.99% वन क्षेत्राची घट झाली आहे. हिमायतनगर, मुदखेड व नायगाव या तीन तालुक्यात मिळून 5.3% घट आहे व अल्प प्रमाणातील वाढ ही देगलूर, धर्माबाद, कंधार व लोहा या चार तालुक्यात मिळून 25.73% क्षेत्रात वने वाढले आहेत. उर्वरित तालुक्यात बिलोली, मुखेड, अर्धापूर, नांदेड, हदगाव व उमरी फक्त 7% वाढ आहे. एकूण वनक्षेत्राच्या वाढीचा व घटीचा विचार करता 1.56% टक्के एवढी निव्वळ घट ही नांदेड जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रात आहे..

उपाय योजना:-

वनसंवर्धनाच्या उपायांमध्ये आपणास खालील उपाययोजनाचा समावेश करता येईल.

1. वृक्षतोडीवर नियंत्रण:-

वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवून तोडलेल्या वृक्षाच्या ठिकाणी नवीन वृक्ष लावण्याची सक्ती केली पाहिजे.

2. वृक्षरोपण:-

ज्या प्रदेशात वनतोड झाली असेल त्या प्रदेशात नवीन झाडे मोठ्या प्रमाणावर लावली पाहिजेत त्याचबरोबर त्या झाडांची निगाही राखली पाहिजे.

3. वृक्षतोड पद्धतीत सुधारणा:-

जिथे वनतोड अपरिहार्य आहे तेथे झाडांची सरसकट तोड न करता निवडक व मोठ्या झाडांची तोड करावे अशी वन तोड केल्याने तोडलेल्या वृक्षांच्या जागी झाडांची पुनर लागवड करणे सोपे जाते.

4. अति चराईवर नियंत्रण:-

अति चराई वर नियंत्रण ठेवून वनक्षेत्राखालील चराईवर पूर्ण बंदी घालने.

5. पर्यायी साधनांचा वापर:-

पर्यायी साधनांचा वापर करणे सध्या लोखंडी स्लीपर्स लोखंडी चौकटी लोखंडी काच व प्लास्टिक यांचा वापर करून केलेली दारे खिडक्या व फर्निचर यांचा वापर केला जातो.

6. सामाजिक वनीकरण:-

यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे वृक्षांची शेती सार्वजनिक क्षेत्रातील वनीकरण लोकांच्या मालकीच्या माळरानात वृक्ष लावणे व महत्वाचे म्हणजे त्यात समाजाचा सहभाग वाढवणे.

7. वनशेतीचे संरक्षण:-

वनातील वृक्ष कीड व रोग यामुळे नष्ट होतात ते टाळण्यासाठी झाडावर औषधाचे फवारे मारावेत कधीकधी अरण्यात वनवे लागतात त्यापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

8. जंगलाचे व्यवस्थापन:-

जंगलाचे संवर्धन करण्यासाठी ज्या लोकांची नियुक्ती केली जाते त्यांना जंगल व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देऊनच त्यांची त्याच्या योग्यतेनुसार नेमणूक करणे गरजेचे आहे

9. वनातील आगीवर नियंत्रण:-

वनातील आगीवर नियंत्रण करण्यासाठी संदेश देण्याची व्यवस्था बिनतारी यंत्रणेचे जाळे अशा सोयी तसेच ठिकठिकाणी टेहाळणी करण्यासाठी म्हणून उभारले गेले पाहिजेत.

10. कायदेशीर नियंत्रण:-

कायदे आहेत पण त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे

11. वनसाक्षरता:- वनांच्या तोडीच्या दुष्परिणामाची जाणीव लोकांना करून देऊन वनाची जोपासना करणे गरजेचे आहे शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर विद्यार्थ्यांना देखील वनाच्या संवर्धनाची माहिती द्यावी.

संदर्भग्रंथ :

1. डॉ.जयकुमार मगर: आर्थिक भूगोल, विद्या प्रकाशन रुईकर, रोड महाल, नागपूर.
2. डॉ.नागलगावे आणि इतर: आर्थिक भूगोल, अभिजीत पब्लिकेशन, लातूर.
3. डॉक्टर विठ्ठल धारपुरे: आर्थिक भूगोल, पिंपळापुरे अँड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर.
4. सामाजिक व आर्थिक समालोचन 2004 -05 व 2012 -13 नांदेड जिल्हा सांख्यिकी विभाग, नांदेड.
5. नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर: 2001 महाराष्ट्र शासन प्रकाशित, मुंबई.
6. डॉ.ए.बी. सौदी: महाराष्ट्राचा भूगोल, निराली प्रकाशन, पुणे.